

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDA KLASSIK OLIMLAR VA NOVATOR PEDAGOGLARNING FIKRLARI

Artiqov A.

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada ta'lim samaradorligini oshirish borasidagi klassik olimlar va ayrim novator pedagoglarning takliflari va muloxazalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Fizika, dars samaradorligi, klassik olimlar va o'zbek allomalari, novator pedagoglar.

Kirish. Muammoning qo'yilishi

Aniq fanlarni ayniqsa fizika fanini o'qitish samaradorligini oshirish haqida so'z borganida, birinchidan pedagoglarni oldida avvalo o'quvchilarning aniq fanlarga bo'lgan qiziqishlarining sustligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarning murakkabligi namoyon bo'ladi. O'quvchilarning deyarli ko'pchiligi matematika va fizika fanlari, ular o'rganadigan qonun va qonuniyatlarning "murakkabligi", formulalarning mohiyatini tushuntirishlarimizdagi chalkashliklar, formulalarning "ko'pligi" o'quvchilarni fikrida juda "murakkab" bo'lib shakllanadi. Jarayonlarning tabiiy murakkabligini qanday qilib o'quvchilarga osnlashtirib tushuntirish yoki yetkazish metodlari haqida kamroq bosh qotirmayapmizmikini?

Ikkinchidan darsliklarimizda fizik jarayonlarga bag'ishlangan mavzularning mazmuni o'sha jarayonlarning murakkab mexanizamlari, ular bo'ynsunadigan bir qarashda anchagina murakkab bo'lgan qonunlarni ta'riflash va ularning tenglamalarini to'g'ridan to'g'ri izoxlashlardan boshlanib ketadi. Bu jihatlar esa, o'quvchilarga xususan ayni shu jarayonni va umuman olganda fanning o'zini o'rganishlarida murakkab metodik va ilmiy qiyinchiliklarni tug'diradi. Fizik ta'limning eng muhim kamchiliklarining biri shunda emasmikin. Nega o'tgan asrda tanilgan novator pedagoglar faoliyatida bunday muammolar muxokama qilinmagan.

Metodikaga oid darsliklar va o'quv qo'llanmalarida esa bu muammolar yetarlicha yoritilmagan. Naxotki ular bu muammolar bilan to'qnashmaganlar? Novatorlarning metodlari fizik ta'limga qay darajada tadbiiq qilinishi mumkin? Bunday savollar juda ko'p va ularga hamisha ham javob topib bo'lmaydi. Aslida ta'lim tarixida novatorlik juda tez targ'ib qilindi, ammo sobiq ittifoqning barham topishi bilan unga bo'lgan qiziqishlar kutilganidek ommalasha olmadi.

Pedagoglarimiz novatorlarning ish usullarining mazmun-mohiyatini to'la tushunib yetaolmadilar, bu usullarga xozirgacha "soyuzning o'qitish usullari" sifatida, salbiy munosabat saqlanib kelmoqda. Biz esa, "yangi" pedagogik terminalogiyalarni targ'ib qilish bilan band bo'lib qolmayabmizmikini? Aslida bunday qarashlardan voz kechib, novator pedagoglarning samarali usullarini xususiyatlarini chuqurroq o'rganib, har birmiz, yoki har bir pedagog o'zining xususiy "novator"lik usullarini shakllantirishi maqsadga muvofiq emasmikin[1-18].

Ta'lim samaradorligini oshirish borasida klassik olimlar va pedagoglarning fikrlari

Aslida ta'lim samaradorligini oshirish borasida klassik olimlar va pedagoglar juda qadimdan o'z fikrlarini bayon etganlar. Buyuk mutafakkirlar: A.Beruniy, Ibn Sino, Al Xorazmiy, Farobiy, Imom Buxoriy, Imom at Termiziy, Yusuf Hos Hojib, A.Navoiy, A.G'ijduvoni, Baxouddin Naqshbandiy, A.Temur va bular kabi dunyo tan olgan yuzlab allomalarimiz shular jumlasidandir. Risolada buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiyning "Xayrat ul Abror" dostonidan bejiz epigraf olingani yo'q. Alisher Navoiy o'zining Hamsasi bilan avom xalqni uchta tilga: turkiy, arabiy va forsiyga o'rgata olganligi, oddiy xalqni diniy firqalardan, mazxab talashuvlaridan qaytara olgani va vatanparvarlik ruxini singdira olganining o'ziyoq yuksak pedogogik maxorat egasi bo'lganligidan dalolat emasmi?

Yusuf Hos Hojibning bundan 950 yil ilgari bitilgan "Qutadg'u bilig"- "Saodatga eltuvchi bilim" asari jaxon pedagogikasi kutubxonasidagi eng noyob durdona sifatida o'rganilib va qadrlanib kelinmoqda. Bu asar bugungi kunda juda chuqur o'rganilmoqda va uning ta'lim-tarbiya borasidagi bilimlarning cheksiz ummoni ekanligini jaxonning ko'plab tilshunos, pedagog olimlari qayta-qayta e'tirof etmoqdalar. Unda Allohni tanishdan boshlab, oddiy dexqonni, chorvadorni va xatto shaxzodani qanday qilib mukammal qilib tarbiyalash masalalari juda qiziqarli bayon qilinadi. Bu buyuk asarning o'rganish va qo'llash geografiyasi ham tobora kengayib bormoqda. Sharqu-g'arbning eng mashhur pedagog olimlarining bu asarga ihtibos berib kelayotganligi ham unga bo'lgan qiziqishlarning tarixi va istiqboli ham juda katta ekanligidan dalolat beradi.

Buyuk sarkarda, Amur Temur tuzuklarining barcha rivojlangan davlatlarning xarbiy akademiyalarida batafsil o'rganilishini ham izohlari bu mo'jazzgina maqolaga sig'armikin? Yuqorida zikr etilgan allomalarimizning barchalari qilgan buyuk ishlarni hatto bunday kichik maqolada sanab o'tishga ham imkonimiz yetmaydi.

Ya.O.Komenskiy oson o'qitish va o'qishning o'n asosi haqida

Yuqorida ta'kidlangan mashhur chex pedagogi Ya.O.Komenskiyning buyuk didaktika kitobining 17-bobi oson o'qitish va o'qishning o'n asosiga bag'ishlangan bo'lib, unda pedogogik va innovatsion ta'lim texnologiyalarining metodologik, metodik va didaktik asoslari batafsil bayon qilingan. Komenskiy fikriga ko'ra ta'lim jarayonini tashkil qilish, samarasini oshirishning o'n asosi mavjud. Bu asoslarni aynan keltiramiz. Mana ular:

1. O'qitishni o'z vaqtida, ya'ni kishining fikri boshqa narsalarga chalg'imasdan turib boshlash kerak.
2. Bolaning aqli o'qitish uchun yetarli darajada tayyorlangan bo'lsin.
3. O'qitishda umumiydan xususiya qarab borish zarur.
4. Osonroq narsalarni o'rganishdan qiyinroq narsalarni o'rganishga qarab borish lozim.
5. O'rganiladigan material ko'plik qilib bolani qiynab qo'ymas.
6. Hamma narsani sekin-asta, shoshilmasdan o'rgata borishi lozim.
7. Bolaning yoshiga va o'qitish metodiga mos kelmaydigan narsalar majburan o'rgatilmaligi kerak.
8. Hamma narsani tashqi sezgi organlari orqali idrok etilishi zarur.
9. Bilimni turmushda qo'llanib, undan bevosita foydalanish mumkin bo'lsin.
10. O'qitishni har doim bir xil metodka olib borish kerak.

Komenskiy fikriga ko'ra ta'lim jarayonini tashkil qilishda tabiatdan ibrat olish kerak. Jumladan bog'bon daraxtni saratonda yoki qish chillasida ko'chirib ekmaydi deydi va buning sabablarini keltiradi Inson umrini va o'qitish davrini yil fasllariga qiyoslaydi. Bog'bon yoki dexqon bahorda urug' yoki mevani ekadi, uni yoz bo'yi parvarish qiladi kuzda xosil yetilgach yig'ib oladi. Inson umri ham bahor, yoz, kuz va qish fasllariga bo'linadi. Insonga ta'lim berishni umrning bahorida, ya'ni bolalik davridan boshlamoq kerak, chunki bolalik-bahor, yoshlik-yoz, voyaga yetgan davr-kuz va qarilik-qish hisoblanadi.

O'quv mashg'ulotlari uchun ertalabki soatlar juda qulay. Chunki ertalab-kunning bahor fasliga, tush payti-yozga, kechqurini-kuzga va kechasi-qishga qiyoslanadi[1].

Pedagogik texnologiyalar va novator pedagoglar metodlari haqida

Endi qisqagina pedagogik texnologiyalarga to'xtaylik. "Pedagogik texnologiya" termini aslida I. P. Pavlov, V. M. Bexterov, A. A. Uxtomskiylarning asarlarida o'tgan asrning 20-yillarida birinchi marta ishlatilgan. Aleks Osbornning "Aqliy xujumi" AQShda 1919 yildan dastlab reklama sanoatida qo'llanila boshlagan bo'lsada, sobiq ittifoq miqyosida o'tgan asrning 60-yillariga kelib ta'limda o'qitishning faqat texnikaviy vositalarigina ilk bor tadbiiq qilina boshlandi. Bu jarayon ham innovatsion ta'lim texnologiyalarining shakllanishiga asos bo'ldi.

O'tgan asrning 70-80-yillariga kelib o'zining xususiy ta'lim metodlari (texnologiya)lariga ega bo'lgan Sh.A.Amonashvili, V.F.Shatalov, S.Soloveychik, S.Lisenkova, I.Volkov, YE.Ilin, Shyetinin kabi o'nlab "Novator pedagoglar" ta'lim tizimida faoliyat ko'rsata boshladilar[6-13].

Andijonlik Shukurillo Rajabovich Xodjaye, Mahmudjon Azizov, Qodirjon Parpiyev, Shahrixon tumanidan Muhammadjon Abdurasulov, Mashrabjon Botirovlar ham shular jumlasidandir. Innovatsion ta'lim texnologiyalari bo'yicha keyingi 20 yil davomida o'zbek olimlari tomonidan ham qator risolalar chop etildi. Jumladan J. Yo'ldoshev va S. O'smonovlarning 2004 yil nashr qilingan "Pedagogik texnologiyalar asoslari" o'quv qo'llanmasi bu borada katta muvaffaqiyat qozondi. Risolada pedagogik texnologiyaning 20 dan ortiq ta'riflari bayon qilingan. Shu ta'riflarni o'zgartirmay keltirishni ma'qul topdik. Muxtaram mushtariylarimizga ushbu monografik asarlarni ham o'rganishni tavsiya etamiz[2-5, 15,16].

XX asrning 90-yillariga kelib sobiq ittifoq matbuotida novator pedagoglar haqida qator maqolalar e'lon qilindi. Garchi novatorlik o'tgan asrning 70-80 yillarida paydo bo'lgan bo'lsada, aslida uning tarixiy, falsafiy va pedagogik asoslari klassik mutafakkirlar va allomalar meroslariga borib taqaladi[6-13].

Novator pedagoglardan Donetsklik 5-maktabning mashhur matematika fani o'qituvchi V.F. SHatalovning birinchi kitobi «Uch baholar qayoqqa va qanday qilib yo'qoldi» nomi bilan 1979 yili nashr qilindi va juda katta muvaffaqiyat qozondi. 1981-yili "Pedagogik proza" asari chiqarildi. 1986 yili Moskva yaqinidagi peredelkino shaharchasida sobiq ittifoqning eng ko'zga ko'ringan bir necha (20 dan ortiq) novator pedagoglari bir erga yig'ilib, yozgi maktab tashkil qilgani holda o'zaro fikr almashdilar va bu uchrashuvning natijalari har bir pedagogning alohida uslubiy hayotiy kitoblari va birgalikda (Literaturnaya gazeta. 1986 yil. "Hamkorlik pedagogikasi") maqolalari va 604 sahifalik "Pedagogik izlanish" to'plamini nashr qilish bilan e'lon qilindi. Bu novatorlarning kitoblari juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Minglab pedagoglar o'zlarining faoliyatlarini novatorlikni o'rganishga va o'qitish jarayonida ularning ishlarini takrorlashga qaratdilar. Lekin, barcha pedagoglar ham bir hilda yutuqqa erisha olmadilar. Ayrim pedagoglar yaxshi-ijobiy fikr aytsa, ayrimlari novator pedagoglarni tanqid qilib chiqa boshladilar [6-13].

Ayrim pedagoglar, novatorlar ish uslubidagi asosiy g'oyani to'la tushunib yetmagani xolda, ularga ko'r-ko'rona ergashdilar va natijada juda ko'pchilik ijobiy natijaga erisha olmagach, novatorlikdan hafsalalari sovib ketdi. Ammo juda ko'p pedagoglar o'z ish uslubini keskin o'zgartirishib, bu sohada izlanishlar olib bordilar. Uzoq yillar qilingan mehnatlar ko'pchilikka o'z samarasini berdi.

B.F.SHatalov o'zining tayanch belgilari va tayanch konspektlari bilan Donetskda 5-maktabda barcha fanlarni samarali o'qitilishiga erishgan. Tayanch belgilari juda ixcham va imkoni boricha kam sonli simvollar va belgilar ishlatilgani holda tayyorlangan. Tayanch belgilarini o'quvchilarning o'zlari ham tuzishlari mumkin. Masalan ushbu tayanch belgidan atmosfera va havo qatlami haqida juda ko'p ma'lumotlarni olish mumkin.

Albatta SHatalov usuli faqatgina shunday tayanch belgilar bilangina cheklanmaydi. Ularning mantiqiy asosi, mazmuni, keng qamrovli bo'lishini ta'minlaydi. Bunday tayanch belgilarni tuzayotgan o'quvchilar albatta mavzu bo'yicha anchagina bilimga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Aks holda tayanch belgida ko'p ma'lumot aks etmaydi.

Andijonlik fiziklarning ustozlari, Cho'lponning jiyani, Shukurullo Rajabovich Xo'jayevning fizika darslari doimo tayanch belgilari asosida, o'ta tezkorlik bilan auditoriya doskasiga moxirona chizilgan rasmlar, belgilar va nafis chizmalar asosida, unutilmas ma'ruzalar sifatida o'tilar edi. Bu mohir pedagogdan tom ma'noda Shatalov ham ko'p narsani o'rganishi mumkin edi[14,15].

Reutovolik mashhur mahnat ta'limi ustozlari I.P.Volkov esa asosan ulgurmovchi o'quvchilar bilan shug'ullansa-da, o'sha ulgurmovchi shogirdlaridan juda ko'p olimlar, rassomlar, haykaltaroshlar, musiqachilar, muxandislar va boshqa ixtisosliklarni egallagan mutaxassislar etishib chiqqanlar[11]. Volkovning uslubida o'quvchining shaxsiy qiziqishlari, ko'nikma va malakalari, layoqati va uquvi rivojlantiriladi. O'quvchi har bir tayyorlagan yoki bajargan ijodiy ishini «Hisob daftarchasi»ga yozib boradi. «Hisob daftarchasi»dagi ustozlar tamonidan yozib borilgan ijobiy taqrizlar o'quvchini yanada ko'proq o'qishga va ijod qilishga chorlaydi.

YE.N.Ilinning adabiyot darslarida esa o'qimaydigan (ya'ni kitob o'qimaydigan) o'quvchining o'zi yo'q. Maslan o'qituvchi biror she'rni misralarini o'qiydi va ma'nosiga qarab muammoni qo'yadi. Muammoni ustida o'ylanishga «majbur» bo'lgan o'quvchilar butun asarni, goho esa shoir yoki yozuvchining to'la ijodini o'rganishga xarakat qiladi. «Shagi navstrechu» asarida Ilin, Lermontovning «Shoir o'limiga» bag'ishlagan she'rini o'qitish haqida shunday deydi matni asl holida keltiramiz:

« Коментирую стихотворение Лермонтова “На смерть Поэта”

Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал! ...

Быть может, говорю классу, автору этих слов следовало бы иначе сказать: «на кого он руку поднимал»? Ведь речь-то идет о поэте, человеке. Не допустил ли Лермонтов ошибки? Лермонтов?! ...Задумались. Прием достиг цели: активизировал. «Лермонтов нашел верное слово. Пушкин-это не только Пушкин, это ..., это ...» ребятам не хватает слов, умения, знаний, чтобы досказать, чем является для нас Пушкин. Что ж, придется поразмыслить дома и обстоятельно ответить на вопрос:

«На что он (Дантес) руку поднимал»? [8]

Muammo qo'yildi va o'quvchilar endi bu she'rni albatta yodlab, ma'nosiga tushunib keladilar.

Azorsk maktabining sobiq direktori M.P.Shyetinina esa maktabni deyarli to'laligicha aktyorlik teatriga aylantirishga muvaffaq bo'lgan deyilsa xato bo'lmaydi[12].

Bu maktabda barcha fanlarning mashg'ulotlari teatrlashtirilgan sahnalar ko'rinishida o'tkazilardi. O'quvchilar go'yoki Nyuton yoki Platon davriga qaytadilar, o'sha davr liboslari va muhitida, xuddi o'sha olimlar singari fikr almashadilar va baxslashadilar. Nyuton va Eynshteyn klassik va rellyativistik mexanika haqida bahslashadi va x.k. O'quvchilar o'sha olimlar davriga mos saxna bezaklarini, kiyim bosh-liboslarini o'zlari tayyorlaydilar. O'zlari darslarning ssenariylarini yozadilar va epizodlarni yaratadilar. Mashg'ulotlarda barcha o'quvchilar faol qatnashadilar. Muloqotlar sherlar va qo'shiqlar vositasida amalga oshadi. Bunday darslarga qiziqish keskin ortadi, o'quvchilar o'zlari ijod qiladilar, dars o'tadilar. Mashg'ulotni o'tishida barcha o'quvchilar qatnashadi. Bu texnologiyalarni ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ham qo'llash mumkin[13-19].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Коменский Я.А. Буюк дидактика. Т., 1975., 240 с.
2. Зиямухамедов Б., Зиямухамедова С. «Новая педагогическая технология» Т. 2002, -118 стр.
3. Йўлдошев Ж., Ўсмонов С. "Педагогик технологиялар асослари". Т. "Ўқитувчи". 2004. - 104 с.
4. Камолдинов М., Вахобжонов Б. Инновацион педагогик технология асослари, саволлар, жавоблар. Т. "Талқин". 2010.-128 с.
5. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / А. В. Хуторской. – М.: Академия, 2010. - 255 с.
6. Педагогик изланиш. Т. 1990., -604 с.
7. Шаталов В.Ф. Точка опоры. М. 1987. с. 160
8. Ильин Е.Н. Шаги навстречу. М. 1986. 32 с.
9. Омонашвили Ш.А. Здравствуйте дети. М. 1986. 32 с.
10. Омонашвили Ш.А. Как живёте дети?. М. 1986. 175 с.
11. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. М. 1982. 150 с.

12. Щетинин М. П. Объять необъятное: записки педагога. Педагогика, 1986. — 176 с.
13. Қори-Ниёзий Ҳаёт мактаби. Т. 1966. -287 с.
14. Убайдуллаев С., Норхўжаев М. “Таълимга бахшида умрлар”. Андижон. 2002 йил.
15. Қосимов Ғ. И. Сўфихўжаев Н. М.,Ортиқов А., Қосимов У. И. Академик лицейларда физикани ўқитишда замонавий педагогик усуллардан фойдаланиш. //АДУ Илмий Хабарномаси. №3., 2009., 20-22 с.
16. Рахимов М., Ортиқов А. Астрономиянинг айрим мавзуларини ўқишда интерфаол усулларни қўллаш. Т. 2011. -92 с.
17. Artiқov A. Fizika o‘qitishda innovatsion ta’lim texnologiyalari, 1-qism, Andijon. 2011. - 48 s.
18. Artiқov A. Aniq fanlarni o‘qitishdagi ayrim metodik muammolar haqida. // Nam. DU Ilmiy axborotnomasi. 2020, №7. s. 386-391
19. Artiқov A. On the methodological principles of studying the mechanisms of physico-chemical processes through rate constants// Science and innovation international scientific journal. Volume 2. Issue 6 june, 2023. 76-81 pp.